

Canal de Suez: A importância do canal de Suez para a realização do transporte marítimo de cargas no mundo.

Fernanda Carolina Peres do Espirito Santo, FATEC da zona leste,
fernanda.santo@fatec.sp.gov.br

Luiz Jorge Lopes Perassolli, FATEC da zona leste, luiz.perassolli@fatec.sp.gov.br

Pilar Camargo, FATEC da zona leste, pilar.camargo@fatec.sp.gov.br

Raphael Moura Gennari, FATEC da zona leste, raphael.genneri@FATEC.sp.gov.br

Wenndel Eduardo Antunes Mendes, FATEC da zona leste,
wenndel.mendes@fatec.sp.gov.br

RESUMO: O canal de Suez é considerado atualmente o maior atalho marítimo do mundo desde sua inauguração no ano de 1869. É uma via artificial utilizada pelos meios de transportes marítimos localizada no Egito, com o principal objetivo de interligar o mar Mediterrâneo com o mar Vermelho, permitindo uma navegação mais eficaz economizando tempo e dinheiro. É considerado o principal canal marítimo do mundo, visto que permite uma ligação entre o continente europeu e o continente asiático, sem que haja a necessidade de contornar toda a costa do continente africano, tendo seu caminho reduzido apenas a atravessar o Egito. Possui planos de expansão que já estão em práticas e outros para serem aplicados em anos posteriores, para aumentar sua capacidade e atender ainda mais demanda, pelo fato de ser um ponto estratégico de grande transcendência envolve fatores financeiros que são de extrema importância tanto para o Egito que acaba lucrando por gerir a administração do canal, e também pelo seus usuários, já que as taxas pagas para a utilização do canal representam um custo menor em relação ao de fazer o caminho considerado “tradicional”, além de envolver uma redução considerável de tempo ao utilizar esse atalho.

Palavras-chaves: Atalho, Eficiência, Transporte marítimo, Economia de tempo, Economia de dinheiro

ABSTRACT: The Suez Canal is currently considered the largest maritime shortcut in the world and since its opening in 1869, it is an artificial route used by maritime transport located in Egypt, whose function is to connect the Mediterranean Sea with the Red Sea, allowing a more efficient navigation saving time and money. It is considered the main maritime channel in the world, since it allows a connection between the European continent and the Asian continent, only crossing this artificial channel without having to go around the entire coast of the African continent, having its path reduced to just crossing. Egypt. It has expansion plans that are already in practice and others to be applied in later years, to increase its capacity and meet even more demand, because in addition to being an extremely important strategic point, it involves financial factors that are of extreme importance for both Egypt, which ends up profiting by managing the administration of the channel, and also by its users, since the fees paid for the use of the channel represent a lower cost compared to doing the route considered “traditional”, in addition to involving a considerable reduction of time when using this shortcut.

Keywords: Shortcut, Efficiency, Shipping, Time saving, Money saving

Introdução:

Com o avanço da logística ao longo dos anos, principalmente desde a segunda guerra mundial (1939-1945) que foi quando este termo passou a ser mais presente em nossa sociedade, diversas ferramentas com o objetivo de auxiliar no suporte dos processos foram e vem sendo desenvolvidos para aperfeiçoar cada vez mais está prática. Entre essas diversas ferramentas, algumas se destacam e se encaixam para a argumentação e realização desse projeto, sendo elas: As rotas comerciais estratégicas com importância fundamental envolvendo negócios no mundo inteiro, e umas dessas rotas de vital importância e reconhecimento durante o mundo, que é mundialmente conhecido como o canal de Suez. Sua importância se dá pela sua posição geográfica e estratégica de imensurável ajuda para aqueles que buscam fazer negócios marítimos da região para o mundo inteiro, se apresentando como um ótimo atalho. É de extrema importância demonstrar os valores e processos envolvidos na realização deste canal como forma de comprovar sua eficácia, além de estar ligado diretamente ao fato de transporte marítimo e custos logísticos.

O objetivo deste presente artigo é analisar diversos aspectos sobre o canal de Suez e como ele interfere no comercio internacional, sua importância para o mercado nacional e internacional, além da sua importância econômica, social e na logística do mundo.

Para a realização desse artigo as metodologias utilizadas foram as seguintes:

- Pesquisa bibliográfica: Foram utilizados livros, revistas, blogs, sites, jornais e e autores para aprofundarmos sobre o assuntos relacionados ao processo do funcionamento e histórico do canal de Suez. De acordo com Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica busca o levantamento e análise crítica dos documentos publicados sobre o tema a ser pesquisado com intuito de atualizar, desenvolver o conhecimento e contribuir de forma coerente e com integridade com a realização da pesquisa.

- Pesquisa Qualitativa: Segundo palavras de Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem.

Referencial Teórico:

O Canal do Suez é uma importante rota comercial marítima, localizada no Egito. É utilizada por diversas embarcações para interligar o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, dando conexão marítima direto com os continentes da Ásia e a Europa, sem haver a necessidade de navegar em torno da África, simplificando este trajeto em percorrer apenas pelo território pertencente ao Egito.

Um canal de navegação marítima ou fluvial tem como principal objetivo encurtar trajetos e facilitar passagem de navios por meio deles, pois esse percurso seria muito mais longo em questão de tempo e recursos. O canal é dividido em dois tipos principais: artificiais e naturais, sendo que os canais artificiais como o próprio nome já dizem, foi feito pelo ser humano de forma pensada e calculada, enquanto os canais naturais foram desenvolvidos pela própria natureza.

Para a utilização dos canais marítimos, é necessário saber a importância deles e suas mudanças nos processos de produção, agricultura e sistemas industriais. Além de elevaram os níveis da navegação mundial promovendo o desenvolvimento econômico e social ao longo do tempo e em diferentes nações. Antigamente, para se comercializar com um país do outro lado do mundo, um navio levaria meses para chegar a seu destino, demandando altos custos e cuidado demasiado com a carga. Atualmente com a facilidade dos canais intercontinentais, essa distância foi consideravelmente encurtada e com isso facilitando o comércio internacional e a integração econômica de países distantes geograficamente.

No momento atual o transporte marítimo vem sendo cada vez mais utilizado para transportar cargas em trajetos de curta e longa distância. Essa modalidade tem como principal objetivo transportar objetos, produtos e até mesmo pessoas. Dessa forma, acaba por contribuir no crescimento e desenvolvimento sustentável do mundo. Hodiernamente cerca de 90% dos produtos são transportados por mares, dentre os produtos temos eletrônicos, grãos, automóveis e assim por diante.

Existem duas maneiras de separar o transporte marítimo, sendo elas a forma de cabotagem que envolve a movimentação de cargas apenas pela costa de seu próprio País e consequentemente apenas os seus portos, sem a necessidade de andar por águas internacionais, sendo assim um transporte doméstico. Já o outro tipo de navegação existente é a internacional, que como o próprio nome já sugere é quando envolve a necessidade de cruzar águas internacionais, como oceanos, e realizar entregas em portos de outros Países, sendo assim considerado uma viagem para longas distâncias

Mesmo sendo uma modalidade de transporte antiga desde as grandes navegações datadas do início do século XVI, a navegação marítima ainda é de extrema importância, e o transporte marítimo sempre irá continuar sendo um interessante meio de transporte independente da tecnologia existente no mundo, com Martin Stopford (2009) desenvolvendo uma tese chamada *Westline*, que pode ser traduzido para linha oeste onde há provas que desde 3000 a.C a prática de comércio marítimo ocorre em nosso planeta, com povos da região da Mesopotâmia utilizando de tal artifício, e com os passar dos tempos sempre havia uma expansão para o lado Oeste do continentes até chegarem nas Américas e todo o mundo ser capaz de conseguir utilizar a navegação marítima a seu favor.

Um estudo publicado em 2010 pelo National Bureau of Economic Research dos Estados Unidos da América, ressaltou a importância estratégica do Canal Suez e seu grande impacto nos comércios globais na indústria do transporte marítimo, sendo o mais importante e conhecido no mundo inteiro, visto que possui enormes benefícios a todos os envolvidos, principalmente na questão financeira, visto que sua utilização acaba por evitar uma longa jornada a um caminho consideravelmente mais curto, além de uma região bem mais remota. Atualmente seu tamanho possui cerca de 365 metros de largura, 24 metros de profundidade e 193 quilômetros de extensão, recebendo navios com largura de até 21 metros, acomodando todos os navios porta-contêineres até aproximadamente 17.000 contêineres, além do trânsito de navios com todos os tipos de cargas, vindos de todas as partes do mundo. A travessia de sua extensão varia entre 11 dias e 18 horas.

(Brasil

Localização
Canal de Suez no

worldmapsonline

Figura 2 –
canal de
mais

Escola, 2021)

Figura 1 -
geográfica do
mapa mundi

Fonte:

Extensão do
Suez de forma
detalhada

Fonte:worldmapsonline

O Canal de Suez é uma importante fonte de renda para o Egito e pode ser considerado um pilar para sua economia, representando 2% do seu PIB (produto interno bruto), além de gerar grande número de empregos para seus cidadãos. Todos os anos a capacidade média de travessia é em torno de 50 navios por dia, com um fluxo ininterrupto e constante com uma arrecadação superando a barreira dos 7 bilhões de dólares anuais aplicadas em taxas de cada uma das embarcações que por ali navegam. Desde a sua inauguração, vem sendo modernizado de acordo com as necessidades de navegação e com planos de expansão para o futuro, consequentemente aumentando o número de navios ali presente. Com isso o seu principal trunfo é conseguir tratar da questão do tempo, reduzindo o tempo de uma viagem entre a Ásia e a Europa, além de seus custos envolvidos. Dados de 2020 apontam que 19000 utilizaram do canal, carregando consigo cerca de 1,2 bilhões de toneladas de peso bruto em cargas, contribuindo para que 12% da economia global possa acontecer (Autoridade Canal de Suez, 2021).

A seguir a revista Britânica BCC (British broadcasting Corporation) faz uma simulação de viagem de uma embarcação transportando materiais saindo do porto Roterdã localizado na Holanda, até a cidade de Kaohsiung localizada em Taiwan, mostrando a distância percorrida e o tempo gasto para a execução desta tarefa, com uma dela tomando caminho sem optar por atravessar o canal de Suez que está destacado na linha de cor roxa e outra decidindo utilizar esse canal artificial como meio de transporte e que está aparecendo na cor laranja.

Alternative route for shipping while Suez Canal blocked

ISSN 2675-4479

Around Cape of Good Hope	
10,000 nautical miles (18,520km)	13,500 nautical miles (25,002km)
25.5 days*	34 days*

*Based on ship's average speed of 16.43 knots

Figura 3 – Exemplo da utilização do canal de Suez

Como pode ser visto na imagem, há uma significativa diferença para aqueles que optam por utilizar o Canal de Suez como trajeto, pois com a utilização desse atalho a viagem demora cerca de 25 dias para ser concluída, enquanto se as embarcações preferirem tomar um rumo diferente levará aproximadamente 34 dias para ser finalizada. Esses dados estimam uma economia superior a 9 dias de diferença entre a embarcações que tomaram rumos diferentes. Uma observação a ser destaca é que esses números são apenas estimativas, sem envolver quaisquer tipos de imprevistos, pausas, condições climáticas que possam atrapalhar essa jornada e a velocidade em que navio está durante todo o caminho.

Outro fator de vital importância a ser mencionado é a da economia de distância percorrida com aquela embarcação que traça em seu rumo ir pelo canal de Suez percorrendo aproximadamente 18520 quilômetros (10000 milhas náuticas), enquanto a outra embarcação que optou por outro caminho percorre cerca de 25002 quilômetros (13500 milhas náuticas), o que leva a ser apurado que existe uma distância de cerca de 7000 quilômetros entre um caminho e o outro.

Ainda há outros pontos a serem levantados e citados que envolvem mais tipos de custos e

segurança. Os demais custos a serem economizados que podem ser levados em conta são os gastos envolvendo combustíveis, suprimentos e despesas gastas com funcionários. Enquanto ao ponto sobre segurança pode ser levado em conta que ao optar por traçar seu rumo pelo canal de Suez, evita de passar por águas internacionais, que são todas porções de água que estão 22 quilômetros (12 milhas náuticas) de distância das costas de quaisquer nação soberana de algum território, ou seja, ninguém possui supremacia em relação aquelas águas, com isso o risco de segurança aumenta, aliado a ser um local muito remoto sem nenhum tipo de amparo ou ajuda em um raio de distância enorme.

Embora tenham sido praticamente extintos com o passar dos tempos, ainda existem grupos de piratas que saqueiam embarcações e roubando suas cargas, o caso mais famoso nos últimos anos ocorreu em 2009 quando o navio chamado *Maersk Alabama* foi emboscado por um grupo de piratas oriundo do País da Somália, localizado na costa leste do continente africano. No processo membros da tripulação foram feitos de reféns durante dias, até a situação terminar com intervenção do exército dos Estados Unidos da América, levando grande parte dos piratas a óbito e salvando os reféns. Mais tarde esse caso foi adaptado em uma cinematográfica e foi lançada em 2013 para o cinema ganhando um filme que foi nomeado de “Capitão Phillips”, em homenagem ao capitão do navio Richard Phillips que foi a principal figura dessa situação.

Acidente também são recorrentes e quando ocorrem acabam por gerar enormes transtornos e problemas que afetam no seu percurso de navegação, e o mais recente que afetou o comércio mundial foi com o navio *Ever Given* (operado pela Evergreen Maryne Corp) que encalhou transversalmente no canal após uma forte tempestade de areia com rajadas de vento fazendo com que colidisse com o fundo do canal deixando-o preso, e impedindo a passagem de outras embarcações. O navio que possui 400 metros de comprimento e 59 metros de largura e conta com uma capacidade de transportar até 20 mil containers e estava com o destino ao Porto de Roterdã na Holanda. Com esse bloqueio, cerca de 200 navios ficaram impedidos de transitar pelo caminho onde o *Ever Given* encalhou. Segundo o jornal G1, o navio encalhado criou um obstáculo para mais de 12% do comércio mundial, porcentagem que se estima que passe pelo canal e com valor estimado de US\$ 9,5 bilhões.

Conclusão:

O presente trabalho proporcionou um melhor entendimento sobre o Canal de Suez e seu impacto de importância mundial. As pesquisas qualitativas e bibliográficas utilizadas neste artigo

serviram para analisar a importância do canal de Suez, seu impacto para a sociedade atual e futura, além da qualidade de transporte interligado entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho.

De acordo com o que foi visto durante as pesquisas pode-se afirmar que o Canal de Suez é uma via de navegação marítima ou fluvial, localizada no Egito, que tem como principal objetivo diminuir o rumo para que facilite o acesso de navios tornando a jornada muito mais curta. Esse canal tem uma grande importância, pois ela se liga diretamente com o transporte marítimo e os custos logísticos, onde acaba interferindo no comércio internacional e mundial por ter uma localização geográfica estratégica fazendo com que possa contribuir para um ótimo caminho. Além disso, a parte de segurança dos objetos, produtos e até mesmo das pessoas é realizada sem a necessidade de andar por águas internacionais pelo fato do uso da cabotagem permitindo a locomoção apenas pela costa de seu próprio país. No entanto, não é uma operação simples, necessitando que quem for controlar e monitorar o trajeto tenha conhecimento da sua importância e suas mudanças no processo da agricultura e seus sistemas industriais. O Canal de Suez é um ótimo atalho de rota quando se trata de economia de quilômetros. No quesito lucro, o Canal também é uma ótima alternativa, já que ambos os lados lucram, tanto o Egito por gerir a administração do Canal, quanto os navegadores que o utilizam, tendo assim que pagar taxas que representam um custo abaixo do esperado em relação a um outro caminho considerado “tradicional”.

Visto que nosso principal objetivo desse projeto de pesquisa era analisar diversos aspectos sobre o canal de Suez e como ele interfere no comércio internacional, sua importância para o mercado nacional e internacional, além da sua importância econômica, social e na logística do mundo, conclui-se que o objetivo do projeto foi alcançado com sucesso. Atualmente é difícil de imaginar o que seria do mundo sem o Canal de Suez, por ser atualmente o maior atalho marítimo do mundo, contribui para que objetos e até mesmo pessoas cheguem ao seu destino de forma mais rápida. Nos dias de hoje o canal auxilia no transporte de curta e longa distância, no passado a realização de transportes internacionais poderia demorar meses, gerando altos custos e em sua grande maioria problemas na questão do clima. Hodiernamente com o avanço dos canais artificiais e o forte crescimento das exportações e importações (o que gerou um grande aumento na economia de diversos países) muitos navios precisaram de alternativas para conseguir cumprir os prazos de entrega de objetos, pessoas e até mesmo obras de arte. Com o canal de Suez toda população acaba sendo atendida, as importações e exportações são realizadas, o custo para esse transporte marítimo acaba sendo baixo e conseqüentemente a economia do país acaba crescendo.

Sem o canal de Suez os gastos com o transporte de objetos seriam muito alto, podendo se tornar inviável para o consumidor final. Desde sua inauguração, o canal de Suez vem passando por diversas transformações. O canal acabou sendo uma forte fonte de renda para o Egito, gerando emprego e conseqüentemente fazendo com que a economia do país acabe crescendo.

O legado desse trabalho tem como função ampliar a visão do leitor para um assunto pouco conhecido pela população mundial e fornece ferramentas para esse assunto: “A importância do canal de Suez para a realização do transporte marítimo de cargas no mundo”, pois toda população se beneficia do canal, mas poucos possuem o conhecimento sobre tal tema e sua grande importância na importação de objetos e pessoas e na exportação de diversos materiais.

Referências bibliográficas:

Diez, Agustín; Muñoz, Carlos; Marín, Jesus. **Manual de transporte marítimo**. Disponível em < <https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=9v9EDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA102&dq=transporte+mar> >. Acessado em 15/10/2022

Duarte, Rafael; **Canal de Suez: Por que ele é tão importante para o mundo?** Disponível em: < <http://logisticaegestao.com/canal-de-suez/> >. Acessado em 26/09/2022

Fonseca, Ana. **O transporte marítimo de mercadorias**. Disponível em < <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/59416/1/000129038.pdf> >. Acessado em 21/10/2022

Leal, Bruno. **Cavado no deserto: uma história do Canal de Suez**

Disponível em: < <https://www.cafehistoria.com.br/cavado-no-deserto-uma-historia-do-canal-do-suez/> > Acessado em 26/09/2022

S, Martin. **Maritime Economics**. Disponível em: < https://logistics.nankai.edu.cn/_upload/article/50/93/1cf2097840e8af90af4b19979773/9ce547df-a3e1-493c-a4a3-0ebbf0669b9.pdf > Acessado em 21/10/2022

Parasuraman, Maxwell. **Logísticas de transportes**. Disponível em: < https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/11587/11587_3.PDF >. Acessado em 21/10/2022

Carolina Riveira. **Importância do canal de Suez para o transporte marítimo mundial.** Disponível em: < <https://exame.com/mundo/por-que-tanto-do-comercio-global-depender-do-canal-de-suez/> >. Acessado em 21/10/2022

Gracia, Bruno. **Economia do canal de Suez.** Disponível em: < <https://anba.com.br/zona-economica-do-canal-de-suez-pode-facilitar-o-comercio/> >. Acessado em 21/10/2022